

ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL Y LA APARICIÓN DE DOLOR LUMBAR EN ENFERMERAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS; UN DISEÑO DE UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

Autores: Aymara Suances Trujillano / Daniel Pérez Sánchez

Correos: aymarasuancest@gmail.com / danielperezsncz@gmail.com

Oviedo, Asturias - Enero 2026

ÍNDICE

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Objetivos	6
4. Metodología	7
4.1 Diseño de estudio	7
4.2 Muestra	7
4.3 Criterios de inclusión	8
4.4 Criterios de exclusión	8
5. Variables de contenido	9
5.1 Variable independiente	9
5.2 Variable dependiente	9
5.3 Variables confusoras	9
5.4 Plan de análisis estadístico	9
6. Limitaciones	10
6.1 Sesgos de selección	10
6.2 Sesgos de información	10
6.3 Sesgo de confusión	10
7. Bibliografía	11
8. Anexos	13

1. RESUMEN

El dolor lumbar y el estrés laboral son problemas frecuentes entre las enfermeras, con impacto directo en su bienestar y desempeño profesional. La evidencia internacional sugiere que el estrés laboral podría actuar como factor de riesgo para el desarrollo de dolor lumbar, aunque en España existen pocos estudios que exploren esta relación. El objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre estrés laboral y dolor lumbar en enfermeras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Se plantea un diseño observacional analítico de casos y controles, incluyendo enfermeras con dolor lumbar como casos y enfermeras sin dolor lumbar como controles. Se recogerán datos sobre estrés laboral mediante cuestionarios validados (PSS-14) y sobre dolor lumbar mediante cuestionarios basados en el Nordic Musculoskeletal Questionnaire, así como variables sociodemográficas y laborales. Los resultados permitirán identificar asociaciones significativas y orientar futuras estrategias preventivas en salud laboral.

Low back pain and occupational stress are common issues among nurses, directly affecting their well-being and professional performance. International evidence suggests that occupational stress may act as a risk factor for developing low back pain, although few studies in Spain have explored this relationship. The aim of this study is to evaluate the association between occupational stress and low back pain in nurses at the Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). An observational analytical case-control design is proposed, including nurses with low back pain as cases and nurses without low back pain as controls. Data on occupational stress will be collected using validated questionnaires (PSS-14), and low back pain will be assessed using questionnaires based on the Nordic Musculoskeletal Questionnaire, along with sociodemographic and work-related variables. The results are expected to identify significant associations and inform future preventive strategies in occupational health for nursing staff.

2. INTRODUCCIÓN

El dolor lumbar es un factor común en el gremio de la enfermería a nivel global. Es un trabajo muchas veces físico, que involucra posturas, movilizaciones de cargas, y tensión muscular sostenida en el tiempo que duran los turnos. Se ha descrito que la poca formación en ergonomía postural, pasar grandes cantidades de horas de pie, las altas cargas de trabajo, falta de personal de apoyo y el estrés laboral son los principales causantes de la aparición de dolor lumbar ¹⁻⁴. A su vez, la realización de frecuentes turnos nocturnos al mes, el trabajar en unidades exigentes como cardiología, neurología o servicios especiales, como la UCI, también son factores predisponentes para sufrir dolores de espalda ⁴.

Por otro lado, otro de los factores comunes más asociados a la enfermería es el estrés laboral. Esta materia está profundamente analizada, encontrándose consenso a nivel global en cuanto a los niveles de estrés a los que las enfermeras se enfrentan, con cifras que indican que en torno al 50-80% de las enfermeras padece estrés por su trabajo ⁵⁻⁹. Las principales causas del estrés en la enfermería según la evidencia son el burnout, bajo sentimiento de realización personal, depresión e infelicidad en el puesto de trabajo ¹⁰. Otros estudios describen otros marcadores como la preocupación por la seguridad laboral, apoyo familiar, falta de descanso y demanda emocional continua por parte del trabajo ^{11, 12}. Además, especialmente desde la pandemia, se han reportado mayores niveles de estrés dentro del gremio a nivel de seguridad personal y familiar, y a nivel de calidad de vida fuera del hospital ^{13, 14}.

Tanto el alto nivel de estrés como los altos índices de dolor lumbar en el gremio enfermero apuntan, además, a estar correlacionados entre sí, posicionando a los niveles altos de estrés como un factor de riesgo para sufrir problemas lumbares ^{15- 18}, alcanzando *odds ratios* de 1,5-2 en algunas de la revisiones ^{16, 18}.

Según estudios recientes realizados en España, se objetiva que las tasas de estrés laboral siguen la tendencia global. Sin embargo, aparece un factor aliciente propio de este país, y es que una de las causas principales de frustración y estrés como enfermeras se basa en la incertidumbre, impotencia y acumulación de largas jornadas de trabajo (entre otras) debidas al sistema de contratación con el que se cuenta en muchas de las CCAA. Los trabajos a turnos de sustitución y los contratos temporales son uno de los principales estresores descritos, especialmente tras la pandemia ^{19, 20}.

Ante lo descrito, el estrés laboral y las lesiones lumbares se perciben como dos potenciales riesgos para la salud laboral en enfermería. La evidencia apunta hacia una posible y potente relación entre ambas, y los estudios en España no aúnan estos dos temas en profundidad. Por este motivo, sería interesante plantear un estudio de casos y controles en el que se pretenda encontrar si existe asociación entre el sufrir o haber sufrido estrés laboral y el sufrir o haber sufrido dolor lumbar entre las enfermeras del Hospital Universitario de Asturias. Esto permitiría conocer el alcance del problema entre su personal, y motivaría a plantear las intervenciones y sistemas de prevención necesarios para abogar por el bienestar psicoemocional, físico y social, además de para impulsar la calidad asistencial del equipo sanitario en conjunto.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Establecer si puede haber asociación entre el estrés laboral y el padecer dolor lumbar en enfermeras que trabajan en el Hospital Universitario Central de Asturias.

3.2 Objetivos específicos

- Conocer el nivel de estrés medio de las enfermeras del Hospital Universitario central de Asturias.
- Identificar qué factores sociodemográficos (rango de edad, sexo, puesto de trabajo, tipo de turno y años de experiencia) se asocian a mayor estrés y a mayores casos de dolores lumbares.

4. METODOLOGÍA

4.1 Tipo de estudio

Este trabajo se proyecta como un estudio observacional, analítico de casos y controles, conformándose como casos a enfermeras que presentan dolor lumbar y comparándolas con un grupo de control formado por enfermeras que no presentan dolor lumbar. Se evaluará su nivel de exposición al estrés laboral, así como otros factores sociodemográficos posiblemente asociados.

4.2 Muestra

Para este estudio, la población diana son todas aquellas enfermeras que estén trabajando actualmente en el HUCA. La población accesible serán todas aquellas enfermeras que tengan contrato de trabajo activo durante el periodo de recogida de información y que accedan a participar en el proyecto. Por último, la población elegible será aquella que cumpla los anteriores requisitos y que a su vez entre dentro de los criterios de inclusión/exclusión del estudio.

Se estima que en el HUCA trabajan como enfermeras en activo unas 1800-2200 enfermeras según canales oficiales como *La Voz de Asturias*. Para este trabajo se aspira a contar con una muestra de 60 casos y 60 controles. Teniendo en cuenta las posibles bajas del estudio por no cumplir criterios de inclusión y por no respuesta, se acogerá una muestra inicial de 200 enfermeras (100 casos y 100 controles).

Para obtener la muestra se propondrá el estudio al comité de ética del HUCA. Una vez aprobado, se coordinará con el departamento de RRHH para obtener una muestra aleatoria estratificada de 200 enfermeras, dividiendo la muestra entre personal de UCI, de urgencias, de hospitalización y de consultas. Una vez se obtenga una muestra inicial, se realizará el contacto a través llamada telefónica para acordar la voluntad de participación en el estudio, y una vez aceptado se acordará si se prefiere realizar la entrevista de forma personal, telefónica o vía correo formal.

Una vez se apliquen los cuestionarios, se obtendrá la muestra de casos y controles a raíz de los datos obtenidos en los cuestionarios de dolor lumbar. Se pretenderá emparejar cada caso con un control con características laborales y sociodemográficas parecidas, de modo que se cuente con una comparabilidad más realista. En caso de distar de mayor

muestra para alguno de los dos grupos, se repetirá el proceso de solicitud de participantes a la oficina de RRHH siguiendo las mismas pautas y orden en la selección.

4.3 Criterios de inclusión

- Enfermeras con contrato en vigor y en activo durante la realización del estudio.
- Profesionales con más de 1 año de experiencia laboral.
- Firma de consentimiento informado

4.4 Criterios de exclusión

- Enfermeras con patologías músculo-esqueléticas diagnosticadas antes del inicio de la vida laboral
- Enfermeras con diagnóstico de algún tipo de enfermedad de salud mental previa al inicio de la vida laboral
- Enfermeras cuyas respuestas sean inconclusas, que aporten datos confusos o que detonen un bajo interés en la participación en el estudio.

5. VARIABLES DE CONTENIDO

5.1 Variable independiente

La variable independiente de este estudio es el estrés laboral, y se medirá como una variable cuantitativa ordinal a través de la versión española de la Perceived Stress Scale (PSS-14) -*Anexo 1*-, la cual realiza preguntas cuyo formato de respuesta va de 0 al 4 (nunca-casi nunca, muy de vez en cuando, a menudo y muy a menudo), y que divide el nivel de estrés del participante durante el último mes en bajo, medio y alto. Se considerará que se da esta variable a partir de una puntuación de nivel medio de estrés.

5.2 Variable dependiente

La variable dependiente será el dolor lumbar, y se medirá como una variable nominal dicotómica (sí/no). Para ello se utilizará de base un cuestionario sociodemográfico de diseño propio -*Anexo 2*-, en el cual se medirá si el participante ha sufrido dolor lumbar en el último mes, en la última semana y en el propio día de la entrevista de forma dicotómica, añadiendo otras preguntas para cribar que dicho dolor no provenga de antecedentes personales no atribuibles al trabajo como enfermera. La base científica de dichas cuestiones está recogida e inspirada por el Nordic Musculoskeletal Questionnaire ²¹.

5.3 Variables confusoras

Para este estudio se tendrán en cuenta varias variables confusoras que se medirán a través del cuestionario sociodemográfico auto diseñado para este estudio -*Anexo 2*- :

- **EDAD:** se tomará como una variable cuantitativa continua (años cumplidos)
- **SEXO:** se medirá como nominal dicotómica (masculino/femenino)
- **AÑOS DE EXPERIENCIA:** cuantitativa continua (años trabajados como enfermera)
- **ÁREA DE TRABAJO:** nominal (UCI, urgencias, hospitalización, consultas externas)
- **TIPO DE TURNO:** nominal (rotatorio 7h/T5, rotatorio 7h/T3, rotatorio 12h, mañanas fijas, tardes fijas, otro tipo de turno).

Todas estas variables se analizarán en conjunto de manera que se puedan establecer las asociaciones estadísticas entre casos y controles, y así estudiar qué relación guardan el dolor lumbar y el estrés laboral en las enfermeras del HUCA, así como para comprender el comportamiento de la distribución estadística del dolor lumbar con respecto a los factores sociodemográficos estudiados.

6. LIMITACIONES

6.1 Sesgos de selección

- Sesgos de autoselección, debido que la participación en el estudio puede significar una mayor preocupación por la salud propia del participante en comparación con quien rechace la participación.
- La incapacidad de emparejar correctamente a los casos con controles de similares características puede inducir en una reducción de la comparabilidad entre los casos y los controles.
- Sesgos de pérdidas por enfermeras en situación de baja, las cuales podrían ser muestra elegible en caso de estar activas y podrían causar una subestimación entre la asociación real entre estrés y dolor lumbar.

6.2 Sesgos de información

- Sesgo de recuerdo en datos de estrés y dolor lumbar, existiendo riesgo de sobre o infra reportación de ambos parámetros, lo cual afectaría al reflejo de la realidad.
- Sesgo de respuesta al poder encontrar exageración o infravaloración de los parámetros de estrés y dolor lumbar, afectando a la veracidad de los resultados.
- Categorizar el estrés de forma ordinal podría indicar un nivel del mismo no correspondiente a la percepción real del mismo por parte de la enfermera participante.

6.3 Sesgos de confusión

- La posibilidad de interacción de algún factor externo no estudiado se tendrá en cuenta a la hora del tratamiento de los datos obtenidos, y se estudiará de forma multivariante cada ítem explicado en el proyecto de modo que no se enmascaren resultados y se pueda establecer correctamente la relación independiente entre estrés laboral y dolor lumbar,

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Bai TDM, Hemavathy V. Prevalence of low back pain and its associated factors among staff nurse in selected hospital, Chennai. *The Bioscan*. 2025;20(2 Suppl 2):129-133.
2. Tariq M. *Prevalence of low back pain and associated risk factors among intensive care nurses in a tertiary care hospital Karachi, Pakistan: A cross-sectional study* [tesis]. Karachi, Pakistán: Aga Khan University;
3. *Prevalence of low back pain and associated factors among nurses: cross-sectional study from Palestine*. *BMC Public Health*. 2024; (online).
4. Khan AY, Saif A. Low back pain and work related factors among nurses in intensive care units. *Biol Clin Sci Res J*. 2025;6(2). doi:10.54112/bcsrj.v6i2.1580
5. Feleke MG, et al. Prevalence and determinants of work-related stress among nurses in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *BMC Nurs*. 2025; 24:1344.doi:10.1186/s12912-025-03980-3
6. Omotosho TF, Omotosho TOA, Bass P. Work-related stress and its associated factors among nurses in public hospitals in the Greater Banjul Area, The Gambia. *Int J Afr Nurs Sci*. 2025;XX:100842. doi:10.1016/j.ijans.2025.100842.
7. Dziedzic B, et al. Occupational stress and social support among nurses. *Front Public Health*. 2025;1621312. doi:10.3389/fpubh.2025.1621312.
8. Rohita T, et al. Work-related stress among nurses in the COVID-19 pandemic: what are the contributing factors? *J Clin Nurs*. 2023;76(Suppl 1):e20220586. doi: 10.1590/0034-7167-2022-0586.
9. Khan SU, et al. Prevalence and factors associated with stress amongst nurses in tertiary care hospitals in Peshawar. *Pak J Physiol*. 2025;21(1):80-83. doi:10.69656/pjp.v21i1.1783.
10. Norful AA, Albloushi M, Zhao J, Gao Y, Castro J, Palaganas E, et al. Modifiable work stress factors and psychological health risk among nurses working within 13 countries. *J Nurs Scholarsh*. 2024;56(5):742–51. doi:10.1111/jnu.12994
11. Zhong X, et al. Levels and related factors of occupational stress among nurses in the context of low fertility in China. *Front Psychol*. 2025; [online]. doi:10.3389/fpsyg.2024.1471640.
12. Hernández-Baquero DM. Revisión sistemática sobre la percepción del estrés laboral en profesionales de enfermería que laboran en consulta externa. *Revista Vive*. 2025;8(23):532–51. doi:10.33996/revistavive.v8i23.395.
13. Al-Qaisi O, Alawayssah R, Al-Ghabeesh S, Amaechi D, Tai P. Occupational stressors, coping strategies, and general health of critical care nurses during

- COVID-19 pandemic: a scoping review. *BMC Nurs.* 2026 Jan 22; Online ahead of print. doi:10.1186/s12912-026-04330-7
14. Jarabicová O, Šupínová M, Jankovičová J, Witczak I, Zemanová M, Cmorej PC, et al. Perception of work-related stress and quality of life among nurses during COVID-19 pandemic – an international, multicenter prospective study. *Int J Environ Res Public Health.* 2023;20(4):3393. doi:10.3390/ijerph20043393.
 15. Naidoo LL, Davidson J. Perceived stress and lower back pain amongst nurses during the SARS-CoV-2 pandemic across hospitals in Durban, South Africa. *Curationis.* 2025;48(1):e2698. doi:10.4102/curationis.v48i1.2698.
 16. Vinstrup J, Jakobsen MD, Andersen LL. Perceived stress and low-back pain among healthcare workers: a multi-center prospective cohort study. *Front Public Health.* 2020;8:297. doi:10.3389/fpubh.2020.00297.
 17. Hussain R, Ahmed T, Ali B, Maheshwari GK, Ahmed I, Rehman A, Kumar G. A prevalence study on work-related stress and relationship with low back pain (LBP) among nursing staff in tertiary care hospitals of Karachi, Sindh. *J Peoples Univ Med Health Sci.* 2023;13(1):39–49. doi:10.46536/jpumhs/2023/13.01.385.
 18. Rezaei B, Mousavi E, Heshmati B, Asadi S. Low back pain and its related risk factors in health care providers at hospitals: a systematic review. *Ann Med Surg.* 2021;70:102903. doi:10.1016/j.amsu.2021.102903.
 19. González-Pascual M, Pérez-Ferreiro M, Rodríguez de Castro S, Cerro-González MC, Recio-Vivas AM. Occupational stress in healthcare professionals in Spain: a multicenter study. *Hisp Health Care Int.* 2025;23(2):102-106. doi:10.1177/15404153241269512.
 20. Soto-Rodríguez A, Fernández-Lopo P, Martínez-Blanco N, Fernández-Traba C, Freire-González N, Leirós-Rodríguez R. Engagement and stress factors in nursing residents in Spain: a cross-sectional study. *Enferm Clin (Engl Ed).* 2025; (in press):502405. doi:10.1016/j.enfcli.2025.502405.
 21. Mateos-González L, Rodríguez-Suárez J, Llosa JA, Agulló-Tomás E. Versión española del *Nordic Musculoskeletal Questionnaire*: adaptación transcultural y validación en personal auxiliar de enfermería. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra.* 2024;47(1). doi:10.23938/assn.10

8. ANEXOS

Versión española (2.0) de la *Perceived Stress Scale (PSS)* de Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983), adaptada por el Dr. Eduardo Remor.

Escala de Estrés Percibido - *Perceived Stress Scale (PSS)* – versión completa 14 ítems.

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el **último mes**. En cada caso, por favor indique con una "X" cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada situación.

	Nunca	Casi nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?	0	1	2	3	4
2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?	0	1	2	3	4
3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado?	0	1	2	3	4
4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?	0	1	2	3	4
5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en su vida?	0	1	2	3	4
6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?	0	1	2	3	4
7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien?	0	1	2	3	4
8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?	0	1	2	3	4
9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida?	0	1	2	3	4
10. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido que tenía todo bajo control?	0	1	2	3	4
11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?	0	1	2	3	4
12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedan por hacer?	0	1	2	3	4
13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar la forma de pasar el tiempo?	0	1	2	3	4

Versión 2.0

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?

0 1 2 3 4

Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS)

Esta escala es un instrumento de auto informe que evalúa el nivel de estrés percibido durante el último mes, consta de 14 ítems con un formato de respuesta de una escala de cinco puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). La puntuación total de la PSS se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (en el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0) y sumando entonces los 14 ítems. La puntuación directa obtenida indica que a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido.

ANEXO 1. ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (PERCEIVED STRESS SCALE, PSS-14); Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.(1983), adaptada por el Dr. Eduardo Remor.

Cuestionario para estudio de estrés laboral y dolor lumbar en enfermeras del HUCA

Instrucciones:

Estimado/a participante: Este cuestionario forma parte de un estudio sobre estrés laboral y dolor lumbar en enfermeras. Sus respuestas serán confidenciales y utilizadas únicamente con fines de investigación. Por favor, responda con sinceridad.

Sección 1: Datos sociodemográficos y laborales

1. Edad: _____ años
2. Sexo:
 - Femenino__
 - Masculino__
3. Años de experiencia en enfermería: _____ años
4. Unidad de trabajo actual:
 - UCI
 - Urgencias
 - Hospitalización
 - Consultas externas
5. Turno laboral:
 - Mañanas fijas
 - Tardes fijas
 - Rotativo/ T5
 - Rotativo/T3
 - Rotativo/12h
 - Otro tipo de turno

Sección 2: Dolor lumbar

Instrucciones: Marque la opción que mejor describa su experiencia de dolor lumbar.

1. ¿Ha presentado dolor lumbar en el último mes?
 - Sí
 - No
2. ¿Ha presentado dolor lumbar en la última semana?
 - Sí
 - No
3. ¿Presenta dolor lumbar en este momento (durante la entrevista)?
 - Sí
 - No
4. Si respondió "Sí" a cualquiera de las preguntas anteriores:
 - Intensidad del dolor (escala visual analógica 0–10): _____
 - ¿Ha limitado su actividad laboral por este dolor?
 - Sí
 - No